

**MILLATLARARO TOTUVLIK VA BAG'RIKENGLIK DOIRASIDA
MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA HOS
XUSUSIYATLARI**

Rafikova Dildora Nasrullaevna

Andijon davlat Pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7875791>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Milliy hamda mintaqaviy xavfsizlik yoki umuman xavfsizlik hodisasi ilmiy muammo sifatida O'zbekistonda faqat mustaqillikka erishilgandan keyin o'rganila boshlandi. Ma'lumki, har bir davlat mustaqil rivojlanish yo'liga qadam qo'yar ekan o'z milliy manfaatlari tizimini aniq belgilab olishi, milliy xavfsizlikni ta'minlashning eng asosiy tamoyillari hamda ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqishi zarur jihatlari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Terrorizm, jihad, shahidlik, fidoiylik, xoldingi, Globallashuv, tahdid.

Аннотация. В данной статье феномен национальной и региональной безопасности или безопасности в целом изучался как научная проблема в Узбекистане только после обретения независимости. Как известно, дается информация о необходимых сторонах каждой страны, когда она вступает на путь самостоятельного развития, четко определить систему своих национальных интересов, разработать самые основные принципы и приоритеты обеспечения национальной безопасности.

Ключевые слова и понятия: Терроризм, джихад, мученичество, жертвоприношение, холдинг, Глобализация, угроза.

Annotation. In this article, the phenomenon of national and regional security or security in general was studied as a scientific problem in Uzbekistan only after independence. As it is known, information is given about the necessary aspects of each country, when it steps on the path of independent development, to clearly define the system of its national interests, to develop the most basic principles and priorities of ensuring national security.

Keywords and phrases: Terrorism, jihad, martyrdom, sacrifice, holding, Globalization, threat.

Kirish. Milliy hamda mintaqaviy xavfsizlik yoki umuman xavfsizlik hodisasi ilmiy muammo sifatida O'zbekistonda faqat mustaqillikka erishilgandan keyin o'rganila boshlandi. Ma'lumki, har bir davlat mustaqil rivojlanish yo'liga qadam qo'yar ekan o'z milliy manfaatlari tizimini aniq belgilab olishi, milliy xavfsizlikni ta'minlashning eng asosiy tamoyillari hamda ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqishi zarur. Buning uchun milliy yoki mintaqaviy xavfsizlik qanday

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

tamoyillarga asoslanishini chuqur o'rganish maqsadga muvofiqdir. Xavfsizlik hodisasini geosiyosiy asosda tadqiq qilish O'zbekistonda ilgari bo'lmaganligi tufayli yetakchi davlatlarda bu borada olib borilgan izlanishlarga tayanishga to'g'ri keladi.

Ma'lumki, milliy manfaat, milliy xavfsizlik mavzusi sobiq ittifoqning markaziy qismidagi maxsus tadqiqot markazlarida tegishli mutaxassislar tomonidan o'rganilgan. Barcha ittifoqdosh respublikalarda bo'lgani singari O'zbekistonda ham ijtimoiy-siyosiy sohadagi olimlarning xavfsizlik masalalariga bo'lgan ilmiy qiziqishi qat'iy cheklangan edi. Bunga sabab ittifoqdosh respublikalarning milliy manfaatlari yagona millat manfaatlari bo'ysundirilgan bo'lib, har bir millatning o'z milliy manfaatlari bo'lishi mumkinligi haqidagi fikr qattiq ta'qib etilgan. Bunday hatti-harakat kommunistik mafkuraga qarshi chiqish, ayirmachilik, xalq dushmanligi va hakoza tamg'alar bilan ayovsiz qoralangan. Ilmiy jamoatchilik uchun milliy xavfsizlik va milliy manfaat mavzulari yopiq mavzu bo'lib, tadqiqotchilar o'z milliy manfaatlarini chetlagan holda ittifoq manfaatini milliy manfaat sifatida tan olgani va ulug'lagani uchun ilmiy darajaga ega bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda o'z milliy manfaatlarini qanchalik anglagan bo'lmasin, olimlar va tadqiqotchilar boshqa yo'nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borishga majbur bo'lganlar.

Ittifoqning parchalanishi oqibatida dunyo xaritasida Markaziy Osiyo mintaqasi geografik, siyosiy hamda iqtisodiy birlik sifatida qaytadan namoyon bo'ldi. Bu paytda bir tomondan milliy davlatchilik shakllarining rivojlanishi kuzatilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan Markaziy Osiyoning umumiy geosiyosiy mavqei, uning geoiqtisodiy salohiyati mavzusi paydo bo'ldi. Mintaqaga yetakchi kuchlarning qiziqishi kuchaydi. Bunday vaziyatda mintaqada ilgaridan manfaatlari bo'lgan hamda bu yerda yangidan iqtisodiy manfaat shakllanayotgan yetakchi kuchlar Markaziy Osiyoni siyosiy jihatdan birlikda ko'rishdan manfaatdor emasligi geosiyosiy qoidalar prizmasi orqali tahlil qilinganda yaqqol namoyon bo'ladi. Shu nuqtai-nazardan mintaqaviy xavfsizlik hodisasi faqat geosiyosiy qoidalar va jarayonlar kontekstida tadqiq qilinishi maqsadga muvofiqdir. Zero yetakchi kuchlar u yoki bu mintaqaga kirib borar ekan, avvalo geosiyosiy va geoiqtisodiy maqsadlardan kelib chiqishi tabiiy. Masalan mustaqillika erishgan Markaziy Osiyo respublikalari tabiiy zahiralarga g'oyatda boy mamlakatlar hisoblanadilar. Ushbu boyluklarni jahon bozoriga olib chiqish uchun yetakchi davlatlar o'rtasida raqobat boshlanganligini guvohi bo'lmoqdamiz. Bu jarayonda mintaqadagi respublikalar o'rtasida mavjud bo'lgan barcha ziddiyatli omillar ishga solinishi mumkin. Ma'lumki, Markaziy Osiyo respublikalari bir nechta masalalar bo'yicha

ITALY

ITALY

o'zaro qarama-qarshi pozitsiyalarga ega. Ushbu omillarning zarur paytda tashqi kuchlar tomonidan ishga solinishi va buning uchun mintaqa respublikalarida turli guruhlar shakllantirilishi ham bugungi kunda sir emas.

Mavzuning dolzarbliligi. Mintaqaviy xavfsizlik mavzusi Markaziy Osiyo kabi polietnik xususiyatga ega, milliy chegaralar, suv taqsimoti kabi nozik masalalarda o'zaro ziddiyatli pozitsiyada bo'lgan respublikalar uchun juda muhim va dolzarb mavzu hisoblanadi. Bu mavzuning tadqiq qilinishi nafaqat nazariy, balki ko'proq amaliy ahamiyatga egadir.

Mintaqaviy xavfsizlikning asrlardan beri shakllanib kelayotgan geosiyosiy qoidalarga tayangan taqdirda mustahkam asosga ega bo'lishiga amin bo'lish mumkin. Chunki har bir mintaqa o'zining geosiyosiy mavqeiga bog'liq holda juda jadal yoki nisbatan sust geosiyosiy ta'sirlashuvlar doirasida bo'ladi. Shu jumladan Markaziy Osiyo mintaqasi ham o'zining geosiyosiy ahamiyatiga ko'ra qadimdan u yoki bu strategik kuchlarning geosiyosiy raqobati doirasida bo'lib kelgan. Mintaqa geosiyosiy ahamiyatining yuksalish davrlarida bu yerda urush harakatlari avjiga chiqqan. Bunga Buyuk Iskandarning yurishlari, Arab xalifaligi davridagi yurishlar, Chingizxonning bosqinini misol keltirish mumkin. Mintaqa ulkan saltanat markaziga aylangan davrlarda esa boshqa o'lkalarni o'zining geosiyosiy ta'sir doirasiga tortgan. Bunga qadimgi davrlarda Chingiz bosqini va Jaloliddin Manguberdining ozodlik uchun kurashlari, Temur saltanatining butun Yevroosiyo qit'asiga yoyilishi natijasida butun mintaqalarni o'z tarkibiga tortib borishini hamda Bobur saltanatini misol keltirish mumkin. Markaziy Osiyoning XIX asrda Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi, o'tgan asrda esa abadiy o'zaro ziddiyatlar botqog'ida qolishlari uchun sho'rolar tomonidan parchalab yuborilishi, ular orasida murakkab chegaralar tortilishi va nihoyat 70 yil davomida boshqa davlat tarkibida bo'lganligi mintaqaning to'lig'icha tashqi ta'sir doirasida qolganligini yaqqol ko'rsatib berdi.

Yangi asr bo'sag'asida ro'y bergan siyosiy jarayonlar dunyo xaritasida o'nlab yangi davlatlarni yuzaga keltirdi. Yevroosiyo qit'asida yangidan boshlangan geosiyosiy kurash Markaziy Osiyo hududini ham to'lig'icha qamrab oldi. Murakkab geosiyosiy jarayonlar kechayotgan bugungi davrda mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash birinchi navbatda bir davlat yoki davlatlar birligi asosida milliy manfaatlar mutanosibligini shakllantirishni taqozo etadi. Hech bir davlat mintaqadagi boshqa davlatlardan ajragan holda yakka o'zi o'z xavfsizligini to'liq ta'minlay olmasligi tarixda ro'y bergan geosiyosiy jarayonlardan ko'p marotaba isbotlangan.

ITALY

ITALY

Geosiyosiy ta'limotning mumtoz tadqiqotlariga nazar tashlansa yer yuzidagi strategik raqobat asos e'tibori bilan Yervoosiy qit'asining qirg'oq hududlaridan uning markaziy hududini egallashga qaratilgan. Bu xartland va rimland o'rtasidagi kurash, tellurokratiya va talassokratiya o'rtasidagi raqobat shaklida ro'y berib kelgan. Markaziy Osiyo «xartland» uchun olib boriladigan kurashda Janubiy Osiyodan kirib boriladigan yoki «rimland»ning Janubiy Osiyodagi qirg'oqlarini egallash uchun eng qulay yo'l hisoblanadi. G'arbiy Yevropa, Rossiya hamda AQSh geosiyosatchilarining tadqiqotlarida ko'rsatilishicha Markaziy Osiyo hududi albatta u yoki bu geosiyosiy yetakchi davlatning milliy va iqtisodiy manfaatlari doirasiga kirgan. Shu nuqtai-nazardan ushbu mintaqada ro'y berayotgan geosiyosiy jarayonlar, davlatlarning tashqi siyosatlar albatta yetakchi davlatlarning tashqi strategiyasini hisobga olgan holda talqin qilinishi maqsadga muvofiqdir. G'arb tadqiqotchilarining ta'kidlashlariga ko'ra Markaziy Osiyo mintaqasi Yevropadagi Bolqon yarim oroli singari Yervoosiy qit'asidagi strategik muvozanatning saqlanishi yoki buzilishiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi hudud hisoblanadi. Boshqa so'zlar bilan aytganda ushbu mintaqaning geosiyosiy ahamiyati faqat uning iqtisodiy imkoniyatlari bilan belgilanmaydi. Uning turli kuchlar manfaatlari tugunida joylashganligi masalaning eng muhim nuqtasi hisoblanadi.

Chunki Markaziy Osiyo dunyodagi yetakchi kuchlarning qit'a markazi uchun olib boradigan strategik raqobati doirasida joylashgan. Mintaqadagi davlatlarning geografik, siyosiy, iqtisodiy sharoiti hamda xususiyatlari ularni turli kuchlar ta'sir doirasiga kirib qolishiga sharoit yaratib bergan. Mamlakatlardagi tabiiy-boylıklar va ularning dunyo bozorlaridan uzoq masofada joylashganligi ularning tashqi hamkorlarga bog'liq bo'lib qolishlariga olib keladi, oqibatda dadil tashqi siyosat yurg'izishlariga xalal beradi.

Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik xalqaro terrorizmga qarshi kurash paytida ayniqsa muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Yer yuzidagi eng qudratli davlatlar ishtirokida tuzilgan koalitsiya aynan keyingi yigirma yil ichida qit'adagi geosiyosiy to'qnashuv o'chog'i bo'lgan Afg'onistonda xalqaro terrorizmga qarshi kurash olib bordilar. AQSh kabi yetakchi davlatning mintaqa davlatlari bilan strategik hamkorlikni yo'lga qo'yishi mintaqaning strategik ahamiyatini o'z-o'zidan oshirib yubordi.

Mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha tahlili:

Milliy g'oya o'zida ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurishdek xalqimizning ko'p asrlik orzu va intilishlari mujassam etishi bilan xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Bu yo'lda milliy g'oya

ITALY

ITALY

va mafkura yurt ozodligi va obodligiga qarshi qaratilgan har qanday g'oyaviy, mafkuraviy qarashlarga, kuchlarga qarshi kurashadi. Xalqni bu yo'lda uyushtiradi, jipslashtiradi, Vatanga, el-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalaydi. Yurtning ozodligi va obodligi, o'z-o'zidan jamiyatda barqaror ijtimoiy muhit hukmron bo'lishini ta'minlaydi.

Yurtimizda turli xil millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Milliy g'oya esa, barcha millat va elat vakillarini o'zaro tinch-totuv yashashlarini ta'minlaydi va umuminsoniy ahamiyat kasb etadi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, yurtimiz necha ming yillar davomida bosqinchilik zulmi ostida yashaganligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, eramizdan avvalgi VI asr Eron Axmoniylar, eramizdan avvalgi IV asr yunon bosqinchisi Aleksandr Makedonskiy, eramizning I asrlarida xitoyliklar, VII asrlarda arab-badaviylari, XII asrlarda mo'g'ul istilochilari, XIX asrdan boshlab Chor Rossiyasi keyin "Qizil imperiya" iskanjasida yashagan.

Nega xalqimiz buncha ezilib yashagan, sababi nima degan savol tug'ilishi tabiiy. Uning turli xil sabablarini tarixchilar, faylasuflar, siyosatchilar turlicha talqin qiladi. Lekin uzoq davom etgan bu milliy fojeaning asosiy, bosh sababi – millatning g'oyaviy tarqoqligi, parokandaligidir. Milliy tariximizda mustaqillik uchun kurash olib borgan, yorqin iz qoldirgan – Shiroq, To'maris, Spitamen, Jaloliddin Manguberdi, Mahmud Tarobiy, Temur Malik va boshqa milliy qahramonlar xalqni ozodlik va mustaqillik uchun sobit ergashtirishga harakat qilganlar.

Milliy g'oya va jamiyat mafkurasini shakllantirishning muhim vazifalaridan biri – qurilayotgan jamiyatning munosib g'oyaviy, mafkuraviy zaminini yaratishdir. Milliy g'oya o'zida bir-birini taqozo etadigan, bir-biri bilan chambarchas bog'liq "Vatan ravnaqi", "Yurt tinchligi", "Xalq farovonligi", "Komil inson", "Millatlararo totuvlik", "Diniy bag'rikenglik" kabi umuminsoniy g'oyalarni o'z ichiga oladi. Mazkur umuminsoniy g'oyalarni inson va jamiyat hayotida qaror toptirish milliy g'oya va mafkuraning strategik vazifasidir.

Vatan ravnaqi g'oyasining asosiy maqsadi - milliy g'oya va mafkurani xalqimiz ongi va qalbida qaror toptirish orqali ko'zlagan maqsadlarimizga yetishish va pirovardida Vatan ravnaqiga erishishdan iborat.

Yurt tinchligi g'oyasining asosiy bosh maqsadi - jamiyatda yashovchi turli xil millat va elat vakillarini bahamjihat do'st yashashini ta'minlash, har bir fuqaro oldiga mustaqil e'tiqod, qat'iy maqsad, erkin fikr qaror toptirish orqali, yot mafkura va g'oyalarning kirib kelishini oldini olish bilan yurt tinchligini ta'minlashdan iboratdir.

ITALY

ITALY

Xalq farovonligi g'oyasining asosiy bosh maqsadi – har bir fuqaro dunyoviy bilimlarni egallash orqali, ularni yaratuvchanlik ishlariga yo'naltirish, bozor munosabatlariga tadrijiy yo'l bilan o'tish orqali xalq farovonligini ta'minlashni tashkil etadi.

Komil inson g'oyasining asosiy bosh maqsadi – unib-o'sib kelatyotgan yosh avlodni ham ma'nan, ham jismonan sog'lom qilib tarbiyalash, ularda ona vatanga hurmat, mehr-sadoqat tuyg'ularini shakllantirishda namoyon bo'ladi.

Dinlararo bag'rikenglik g'oyasining asosiy bosh maqsadi –O'zbekistonda yashovchi turli din vakillarining huquq va erkinliklarini hurmat qilinishi, har bir insonning istagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmasligi tashkil etadi.

Pedagogik vazifalari: Shu nuqtai-nazardan Markaziy Osiyo xavfsizligi quyidagi asoslarga tayanadi:

- Mintaqa atrofida kechayotgan jarayonlar geosiyosiy va geoiqtisodiy nuqtai-nazardan talqin qilinishi mintaqaviy xavfsizlik va tashqi strategiyani belgilashda muhim qurol bo'lib xizmat qiladi.
- Markaziy Osiyo mintaqasi geografik jihatdan yadro quroliga ega bo'lgan qudratli davlatlar o'rtasida joylashganligi uning geosiyosiy ahamiyatini keskin oshirib yuboradi.
- Mintaqaning ulkan tabiiy zahiralari uni tashqi ta'sir doirasiga tortib boruvchi muhim geoiqtisodiy omil hisoblanadi.
- Har bir mamlakat hamda butun mintaqa xavfsizligi faqat mintaqadagi davlatlarning o'zaro hamkorligi asosida ta'minlanishi mumkin.
- Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashning eng muhim omillaridan biri bu mintaqadagi davlatlar o'zaro milliy manfaatlarining uyg'unligini anglash va tan olishdan iborat.
- Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashning navbatdagi omili xavfsizlik kategoriyasining bo'linmas ekanligini to'laqonli anglash hamda tan olishdan iborat.
- Mintaqaviy xavfsizlik turli darajadagi hamkorlik Tashkilotlari, bitimlari, shartnomalari va birlashmalari negizida mustahkamlanishi maqsadga muvofiqdir.
- Markaziy Osiyo davlatlari qit'adagi yetakchi kuchlar bilan strategik muvozanatni o'rnatishda mintaqaning ichki hamkorlik tizimini barpo etishlari zarurdir. Ushbu hamkorlik Markaziy Osiyo Iqtisodiy Hamkorligi kabi tizmining mustahkamlanishi tarzida bo'lishi mumkin.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

- Mintaqadagi biror bir davlatga yetkaziladigan siyosiy tazyiq mintaqadagi har bir davlat uchun baravar qabullanishi va talqin qilinishi maqsadga muvofiqdir.
- Mintaqaviy xavfsizlik tizimini yaratishning eng muhim omillaridan biri bu o'zaro manfaatli ichki iqtisodiy bozorni shakllantirishdan iboratdir.
- Mintaqa davlatlari o'zaro qo'shma iqtisodiy loyihalar va korxonalar Tashkil etishda keng imtiyozlarni ishlab chiqishlari va hayotga tadbiiq etishlari zarur.

Maqolaning ilmiy yangiligi: O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov «Fidokor» gazetasi muxbiri savollariga bergan javoblarida yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish masalasini ko'tardi va «Mafkuraviy immunitet» tushunchasining ijtimoiy-siyosiy mohiyati haqida shunday dedi: «Ma'lumki, har qanday kasallikni oldini olish uchun, avvalo, kishi organizmida unga qarshi immunitet hosil qilinadi. Biz ham Vatanga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sog'lom munosabatni qaror toptirishimiz, ta'bir joiz bo'lsa, ularning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishimiz zarur. Ana shunda johil aqidaparastlikning «da'vati» ham, ahloqni rad etadigan, biz uchun mutlaqo begona g'oyalar ham o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi.

«Immunitet» tushunchasi lotincha so'zdan olingan bo'lib, «biror narsadan xalos etish, ozod bo'lish» ma'nosini anglatadi. Ya'ni xalqni turli zararli ta'sirlardan himoyalovchi tizimdir. «Immunitet» tushunchasi dastlab tibbiyotda foydalanilgan bo'lib, organizmning o'z-o'zini turli kasalliklardan himoya hila olish qobiliyatini bildirgan.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, barcha sohalar qatori o'z xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashning muhim yo'nalishlarini belgilab olishni asosiy vazifalar qatoriga qo'ydi. Bu masalada milliy g'oya va mafkuraning strategik ahamiyati muhim ahamiyatga ega. Jumladan, yurtboshimizning "Xavfsizlik, barqarorlik va tanlagan yo'ldan og'ishmaslik degan, ana shu oddiy so'zlar zamirida chuqur ma'no-mazmun bor. Biz buni bilib olmog'imiz va anglab yetmog'imiz zarur. Xavfdan qanday xoli bo'lish mumkin? Rivojlanish uchun kuch-madadni qayerdan izlash lozim? Bular strategik muammolar bo'lib, har qanday mustaqil davlat, eng avvalo, ana shu muammolarga e'tibor berib kelgan va bundan buyon ham e'tibor berajak"¹, - degan fikrlari bu strategik vazifaning qanchalik dolzarb ekanligini isbotlab beradi. Zeroki O'zbekiston Respublikasining Qomusi hisoblanmish Konstitutsiyasida bu boradagi belgilangan jixatlar – boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, chegara daxlsizligi, nizolarni tinch yo'l bilan xal etish, barcha fuqarolarni tengligi, irqiy va

¹ Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. –T.: O'zbekiston, 1997. –B.3

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

diniy kamsitilishlarga yo'l qo'yilmasligi, qonun va xalqaro normalarning so'zsiz ustuvorligi belgilab qo'yilgan.

Xulosa va takliflar: Ta'lim tizimi orqali mafkurani targ'ib etishda o'quvchi-talabalarning didiga, qadriyatlari va dunyoqarashiga mos tarzda yondashish talab etiladi. Bundan tashqari, milliy g'oya targ'iboti siyosiy tarbiya (fuqarolik ahloqi tarbiyasi), mehnat tarbiyasi va axloqiy tarbiya bilan uyg'unlikda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Mafkuraviy faoliyat ana shunday yaxlit tizim shakliga keltirilganidagina muntazamlik va mukammallik kasb etadi. Umuman olganda, ta'lim tizimidagi targ'ibot-tashviqotning ta'sirchanligini oshirishda quyidagi usullarni qo'llash kutilgan samarani berishi mumkin:

Birinchidan, targ'ibotda murakkab, chalkash, mavhum fikrlardan foydalanish samarasizdir. Mazmun qanchalik sodda, aniq, tabiiy tushuntirilsa, ta'siri shunchalik yuqori bo'ladi;

Ikkinchidan, inson ko'proq hissiy ta'sirga moyil bo'ladi, shuning uchun uning aql-idroki bilan bir qatorda his-tuyg'ulariga ham murojaat qilish samara beradi;

Uchinchidan, targ'ibot matnlari chuqur o'ylangan, mantiqiy izchil, ijodkorona ishlab chiqilgan bo'lishi darkor;

To'rtinchidan, targ'ibotdagi qudratli usul takrorlashdir;

Beshinchidan, targ'ibot ishlarining samarasini oshirish uchun noan'anaviy usullarni qo'llash va ilg'or tajribalarni keng yoyish talab etiladi;

Oltinchidan, inson ongi va qalbi uchun kurash borayotgan hozirgi davrda begona mafkuralarning qo'poruvchi ta'siriga doimiy va uzluksiz aksiltarg'ibotni tashkil etish maqsadga muvofiq. Bu usullardan foydalanish milliy istiqlol mafkurasi asosiy g'oyalarni yoshlarimizning amaliy harakatiga aylantirish uchun zamin yaratadi.

Demak, har qanday davlat yoshlarida fuqarolik axloqini tarbiyalashdan manfaatdor bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi ham faol, yuksak ma'naviyatli, erkin va mustaqil shaxsni, yetuk fuqaroni tarbiyalashga yo'naltirilgan. Bunda yoshlarni nafaqat bilimlar bilan qurollantirish, balki ularga davlatning taraqqiyoti, iqtisodiy ravnaqi va ma'naviy yuksalishiga turtki bo'ladigan g'oyalarni singdirish ham nazarda tutiladi. Fuqaro ahloqini tarbiyalashga bunday yondashuv asosida har tomonlama faol fuqaro shakllanadi. Zero, ilgari tabiiy resurslarga boy mamlakatlar qudratli hisoblangan bo'lsa, hozirda fuqarolari faol mamlakatlar qudratli sanaladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”. Toshkent: “O‘zbekiston” 2017.
2. Xayrullayev M.A. Uyg‘onish davri va Sharq mutaffakkirlari. Toshkent: «O‘zbekiston» 2014.
3. Abdullayev M.N. va boshqalar. Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug‘at. – Toshkent: “Sharq”, 2019.
4. Qirg‘izboyev M. Fuqarolik jamiyati: nazariya va xorijiy tajriba. Toshkent: Yangi asr avlodi 2016.
5. Azizov Sh., Ayupov A. va boshq. Mustaqillik mafkurasi va O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurishning iqtisodiy, ijtimoiy va ma‘naviy negizlari. Toshkent: «Universitet», 2017.
6. Jakbarov M. Проблемы социального идеала и современной личности в философской мысли Мавереннахра XIX–XX в. Toshkent: O‘zbekiston. 2000.
7. Grigor‘yan S. N. “Средневековая философия народов Ближнего и Средного Востока “М, “Наука” Toshkent: O‘zbekiston. 1996.

